

**BO‘LAJAK TEXNOLOGIK TA‘LIM O‘QITUVCHILARNING TEXNOLOGIK
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

Ishmuradova G.I.

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti

Annotasiya. Mazkur maqolada Oliy ta‘lim tizimi jarayonida bakalavrlar tayyorlashda Texnologik ta‘lim o‘qituvchilarida shakllantirilishi lozim bo‘lgan texnik-texnologik kompetensiyalarning mazmuni va mohiyati keltirib o‘tilgan.

Kalit soz va iboralar: kompetentlik, dizayn, shakl, loyihalash grafik kompetensiya, texnologik savodxonlik, politexnik kompetensiyasi.

Annotasiya. В данной статье упоминается содержание и сущность технико-технологических компетенций, которые должны формироваться у педагогов технологического образования при подготовке бакалавров в процессе системы высшего образования.

Ключевые слова и фразы: компетентность, дизайн, форма, расчётно-графические компетенции, технологические компетенции, политехническая компетентность.

Annotation. This article mentions the content and essence of technical and technological competencies that should be formed among teachers of technological education in the preparation of bachelors in the process of higher education.

Key words and phrases: competence, design, form, computational and graphic competence, technological competence, polytechnic competence.

Bo‘lajak Texnologik ta‘limi o‘qituvchisini tayyorlashda yosh mutaxassis umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida “Texnologik ta‘lim” fanining dasturlari bilan tanish bo‘lishi va faoliyati davomida duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni hal qilishga tayyor bo‘lishi kerak. Bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchilarining texnologik va didaktik savodxonligini kengaytirish, ularni zamonaviy axborot texnologiyalari jamiyatida mehnat faoliyatiga tayyorlash va kasbiy o‘zini o‘zi belgilashga o‘rgatish lozim.

Darhaqiqat, yoshlarni texnik madaniyatga singdirishning ahamiyati hozirgi kunda butun dunyoda tan olingan, chunki. texnologiyaning jadal rivojlanishi va uning yutuqlarining inson faoliyatining barcha sohalariga kirib borishi shaxsning texnologik savodxonligiga alohida talablar qo‘yadi.

Shuning uchun “Texnologiya” fani quyidagi vazifalarni hal qilishni o‘z ichiga oladi

– materiallarni qayta ishlash, texnik va badiiy ijod, kundalik hayotda ta‘mirlash ishlari bo‘yicha turli xil o‘quv, kognitiv va mehnat faoliyatini (texnologik operatsiyalarni) amalga oshirish jarayonida bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish;

- grafik va texnologik savodxonlik asoslarini, materiallardan tejamkorlik bilan foydalanish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko‘nikmalarini shakllantirish;

– talabalarning kasbiy o‘zini o‘zi belgilashga tayyorligini shakllantirish;

– mehnat faoliyatining har xil turlarini amalga oshirish jarayonida kognitiv qiziqishlarni, dizayn-texnologik va ijodiy qobiliyatlarni, texnik va badiiy fikrlashni, kommunikativ va tashkiliy ko‘nikmalarni rivojlantirish;

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

- mehnatsevarlik, mehnat madaniyati, kollektivizm, tashabbuskorlik va mustaqillik, estetik did, xulq-atvor va aloqa madaniyati, mahoratga hurmatni tarbiyalash; madaniy milliy qadriyatlar va urf-odatlar bilan tanishish .

Bo'lajak Texnologik ta'lim o'qituvchisi "texnologik ta'lim" dasturi tomonidan qo'yilgan muammolarni hal qilishga tayyor bo'lishi kerak, bu esa o'z navbatida universitetda yuqori malakali texnologik ta'lim o'qituvchisini tayyorlashni talab qiladi. Ushbu tayyorgarlikning zarur tarkibiy qismi uning texnologik mahoratini shakllantirish bo'lishi kerak.

Texnologik ta'lim o'qituvchisi bo'yicha bitiruvchi quyidagi kasbiy muammolarni hal qilishga tayyorlanishi kerak:

– "Texnologik ta'lim" fanini o'qitish jarayonida talabalarning o'quv, kognitiv, ilmiy-tadqiqot va boshqa faoliyat turlarini boshqarish.

– optimal usullar, shakllar, o'quv vositalaridan foydalanish

– talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish;

– talabalarning o'quv, ma'lumotnoma, ilmiy adabiyotlar va boshqa ma'lumot manbalari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;

-o'quv va tadqiqot faoliyatini amalga oshirish;

– talabalarning ijodiy faoliyatini tashkil etish va boshqarish;

– ta'lim va kasbga yo'naltirish faoliyatini amalga oshirish.

Ushbu talablarni amalga oshirish faqat o'qituvchining texnologik qobiliyarlarga ega bo'lgan taqdirdagina mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, fanning barcha texnik sohalarida zamonaviy taraqqiyot sharoitida va zamonaviy korxonalarining raqobatbardoshligini yanada oshirish va mavjud vazifalarni bajarish uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashning dastlabki bosqichida zarur bo'lganda, Texnologik ta'lim o'qituvchisi texnologik malakaga ega bo'lishi kerak degan xulosaga kelish kerak. Aks holda, maktab bitiruvchilarining malaka darajasi etarli bo'lmaydi va umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'lim muassasalari talabalarga texnik fanlar asoslarini doimiy ravishda o'qitishlari kerak bo'ladi.

Shuning uchun texnologik ta'lim o'qituvchisining texnologik kompetentsiyasiga e'tibor qaratish va ushbu omilni belgilovchi omil deb hisoblash kerak, shunda mamlakatimizda zamonaviy ta'lim texnologiyasida hamda ta'lim tizimida yuzaga keladigan doimiy qiyinchiliklar va yangiliklarni engishga qodir va yuqori malakali va izlanuvchan mutaxassislarni tarbiyalashga qodir tizim yaratiladi.

Shuni tushunish kerakki, faqat o'quv faoliyati elementlarini yaratishning ma'lum bir tartibi va o'qituvchining mustaqillik darajasi uning texnologik kompetentsiyasini shakllantirish uchun asos bo'lishi mumkin. O'z navbatida, talabalarning o'quv faoliyatini tashkil qilmasdan texnologik kompetentsiyani oshirish uchun ma'lum shart-sharoitlarni yaratish mumkin emas. Kompetentsiya o'qituvchining noaniqlik holatida ongli ravishda harakat qilish qobiliyatidan boshqa narsa emas. Bundan tashqari, bunday qobiliyat noaniqlik darajasiga mutanosib ravishda o'sadi. Shunday qilib, yuqori aniqlik sharoitida o'qituvchi faoliyatning ayrim turlarini, noaniqlik kuchaygan vaziyatda va to'liq noaniqlik sharoitida – yangi – yangi narsalarni o'zlashtiradi.

Ko'pincha, texnologik kompetentsiya haqida gapirganda, u tegishli bilimlar (texnologiyalar, usullar, vositalar, faoliyat shakllari (pedagogik, texnologik) va ularni qo'llash shartlari, tashkil etish) va ushbu bilimlarni ijodiy qo'llash, o'quv faoliyatini loyihalash, ularning samaradorligi va natijalarini tahlil qilish, o'z texnologiyasini loyihalash va o'quv jarayonini tashkil etish metodologiyasini ishlab chiqish qobiliyati tushuniladi.

Aslida, texnologik kompetentsiya-bu juda tor texnik va texnologik ixtisoslikka ega bo'lgan operatsion-protsessual komponent sifatida ifodalangan kasbiy kompetentsiyaning bir qismidir. Shunga asosan, zamonaviy Texnologik ta'lim o'qituvchisi ega bo'lishi kerak bo'lgan qobiliyatlardan tashkil topgan texnologik kompetentsiyaning tuzilishini aniqlash mumkin:

1-guruh: umumiy texnik tayyorgarlikning asosi bo'lgan barcha bilim, ko'nikmalarni to'plash, tahlil qilish va rivojlantirish qobiliyatida ifodalangan umumiy texnik kompetentsiya. Ya'ni, ixtisoslikka oid bilim. ko'nikma va malakalar, kasbiy madaniyat, va ixtisoslikka oid mehnat muammolarini hal qilish – ilmiy texnologiyalar, loyihalar va grafik hisobga olish topshiriqlarini amalga oshirish sohasida muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan hisoblash va grafik kompetentsiyalar;

– dizayn va texnologik kompetentsiyalar;

-o'quv va ishlab chiqarish faoliyatini takomillashtirish uchun texnologik loyihalarni ishlab chiqish va amalda qo'llash kompetensiyalari.

2-guruh: politexnik kompetensiyasi, bu texnologik ta'lim o'qituvchisiga tegishli bilim, ko'nikma va malakalarni olish va ularni yanada chuqurlashtirish orqali erishilgan politexnika savodxonligining asosiy darajasiga ega bo'lishi va o'quv jarayonida eng zamonaviy texnologiyalarni qo'llashi shartligida namoyon bo'ladi:

– texnik va texnologik kompetensiyalar turli xil materiallarning asosiy xususiyatlarini bilishni, belgilangan texnik va texnologik maqsadlarga erishish uchun mos texnik vositalarni va ularning parametrlarini tanlashni nazarda tutadi va tegishli bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish va amalda qo'llash orqali amalga oshiriladi

– ishlab chiqarish va texnologik kompetensiyalar

– darsda amaliy ishlarni rivojlanish asosida ta'limni samarali tashkil etish vazifalari.

3-guruh: talabalarining o'quv faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq o'qituvchining barcha ijodiy qobiliyatlarini nazarda tutadigan ijodiy va faoliyatga oid kompetensiyalari. Shu jumladan, bu texnik texnologik ta'lim o'qituvchisining mavjud uskunalarini takomillashtirish qobiliyatini anglatadi. Respublika oliy ta'lim standartini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki "Texnologik ta'lim" bo'yicha bakalavrlar tayyorlash, ushbu mutaxassislik doirasida o'rganiladigan o'quv fanlari bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchisining texnologik kompetensiyasini shakllantirishning zaruriy sharti bo'lib oliy ta'limda o'qish hisoblanadi. Bunda texnik yo'nalish fanlarini o'rganish muhim rol o'ynaydi, chunki bu jarayonda olingan bilim, ko'nikma va malakalar kelajakdagi texnologik ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyatida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Talabalarda texnologik kompetentsiya quyidagi maxsus fanlar siklini o'rganish jarayonida shakllanadi: "Texnologik ta'lim praktikumi", "Texnologiya va dizayn", "Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash", "Texnologiya va dizayn" "Texnologik ta'lim metodikasi", "Materialshunoslik" va h.k. . Texnologik ta'lim o'qituvchisining muhim fazilatlaridan biri sifatida texnologik kompetensiyani shakllantirish muammosini aniqlashda ushbu kurslarning imkoniyatlarini ochib berish nuqtai nazaridan tahlil qilish lozim bo'ladi

YuqoridagiдаққвфТ ko'rinadiki, Universitetda bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashda shakllantirilishi kerak bo'ladigan texnik-texnologik bilim, ko'nikma va malakalar tizimi keltirib o'tilgan. Bu sharoitlar texnologiya o'qituvchilarini tayyorlashda va maxsus pedagogik vazifalarni hal qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гребенкина, Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного профессионального образования : автореф. дисс. ... д-ра пед. наук / Л.К. Гребенкина. – М. : 2000. – 441 с.
2. Tojiboyeva D., Yo'ldoshev A. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. T. 2009 y-569 b.
3. Xodjaboyev A., Xusanov I. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. T.: Fan texnologiya 2007y-191b.
4. Xolliyev I, Xusanov J. Kasb-hunar ta'limi texnologiya ma'naviyat mahorat T.: O'qituvchi ,2003 .-256 b.

